

ИЗУЧЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Юлдашев Абдулхай Абдусаттор угли¹,
Инатуллаева Рано Юнусовна²

1. Студент Медицинского факультета НамГУ,
2. Старший преподаватель медицинского факультета НамГУ

1. yuldashevabdulhay@gmail.com,

2. ranoinatullaeva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15580275>

Аннотация: В статье изучены основные факторы приводящие к патологиям сердечно-сосудистой системы. Приведены статистические данные о динамическом росте гипертонической болезни. Приведена информация о факторах риска у опрошенных 25 респондентов в возрасте от 50 до 65 лет.

Ключевые слова: Сердечно-сосудистое заболевание (ССЗ), артериальная гипертензия, маскированная гипертензия, ожирение, факторы риска, стресс, инсульт, инфаркт миокарда.

Abstract: The article examines the main factors leading to cardiovascular pathologies. Statistical data on the dynamic growth of hypertension are provided. Information on risk factors in 25 respondents aged 50 to 65 is provided.

Key words: Cardiovascular disease (CVD), arterial hypertension, masked hypertension, obesity, risk factors, stress, stroke, myocardial infarction.

Введение. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) – это одна из лидирующих причин смертности населения в современном мире. В 2018 году по данным ВОЗ от этих болезней умерло в мире 17,9 миллионов человек, что составило около 30% от всех случаев смерти. При этом 7,4 миллиона человек умерли от ишемической болезни сердца (ИБС) и 6,7 миллиона человек - в результате инсульта, одной из причин которого является артериальная гипертензия (АГ). Ученые решили выяснить, как можно отсрочить или предотвратить развитие таких заболеваний. Для этого было проведено множество научных исследований. Одно из самых известных и крупных исследований в этой области – Фремингемское исследование – было инициировано в США в 1948 году, т.е. на данный момент оно продолжается почти 70 лет. В исследование первично включили мужчин и женщин в возрасте от 30 до 62 лет, у которых оценивали целый ряд параметров: наследственность, особенности питания, вредные привычки, сопутствующие заболевания, показатели биохимического анализа крови, принимаемые лекарства и др. Уже к 1960 году стало очевидно, что курение повышает частоту заболеваний сердца, доказано пагубное влияние высокого артериального давления и повышенного уровня холестерина в крови, выявлена отрицательная роль ожирения¹. Абдоминальное ожирение (окружность талии более 102 см у мужчин, более 88 см у женщин), Именно ожирение является одним из главных проблем современной медицины².

Доля граждан с ожирением в странах мира по данным Всемирной организации здравоохранения³ (2022)

Согласно статистике ВОЗ 2022 г. избыточную массу тела имели 2,5 миллиарда взрослых в возрасте от 18 лет и старше; из них более 890 миллионов взрослых страдают ожирением⁴.

Имеет значение генетическая предрасположенность. Семейный анамнез у родственников первой линии родства (у мужчин старше 55 лет, у женщин старше 65 лет).

Люди с высоким артериальным давлением тоже под риском. Многие люди просто не обращают внимание на повышение АД и занимаются самолечением. Иногда определить артериальную гипертензию сложно так как болезнь активно проявляется в определенных время суток и после физических нагрузок проявляется так называемая маскированная гипертензия. Маскированной гипертензией называют такое состояние, когда в условиях медицинской организации или на приеме АД нормально или незначительно повышено, а в других условиях повышено значительно, о чем больной не знает, если регулярно не измеряет АД⁵. По статистике: Гипертонией страдает каждый третий взрослый человек в мире. С 1990 по 2019 г. количество людей, живущих с гипертонией (имеющих артериальное давление от 140/90 мм рт. ст. и выше или принимающих антигипертензивные препараты), увеличилось вдвое – с 650 миллионов до 1,3 миллиарда человек (ВОЗ 13 сентября 2023 г.)

Процент взрослых в возрасте 30–79 лет с гипертонией во всем мире по состоянию на 2019 г., по регионам ВОЗ⁶

Изменения лабораторных анализов таких как⁷:

- Общий холестерин >5,0 ммоль/л
- Глюкоза венозной плазмы натощак 5,6–6,9 ммоль/л
- Триглицериды (ТГ) >1,7 ммоль/л
- Гиперлипидемия

А также эмоциональные перегрузки и хронический стресс влияют на системы регуляции сосудистого тонуса и нарушают адаптацию их к нагрузкам. Такие факторы, повышающие вероятность развития ишемической болезни сердца, острого инфаркта миокарда, инсульта назвали факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний⁸.

Цель исследования. Изучение факторов риска у больных с заболеваниями ССС и профилактика распространения заболеваний сердца.

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось с использованием анкеты состоящей из 8 вопросов. Методика анкетного опроса включала в себя две стороны: интервьюирование и анкетирование, осуществляемые параллельно. В анкетировании и интервьюировании приняли участие 25 человек в возрасте от 50 до 65 лет. В качестве опросника использовалась разработанная анкета. С её помощью оценивались факторы риска

у больных с заболеваниями ССС, спортивная активность, здоровье, стиль жизни, вредные привычки, правильное питание и т.д.

Результаты исследования. В анкетировании приняли участие 25 респондентов кардиологического отделения. Среди участвовавших – 14 женщин и 11 мужчин. Возраст участников на момент проведения опроса варьировал от 45 до 70 лет. Средний возраст составлял – 55 лет. В возрасте от 45 до 50 лет участвовали 4 участников, 50-60 лет – 10 участников, 60 - 70 – 11 участников. Из результата исследования следует, что:

1. Отягощенная наследственность (развитие ранних сердечно-сосудистых заболеваний у ближайших родственников у 5 участников, 3-е женщины, 2-е мужчин;

2. Повышение артериального давления – у 15 ти больных было повышено артериальное давление. У одной женщины маскированная гипертензия.

3. Курение – у 4 участников была привычка курить сигарету.

4. Ожирение - у 10 участников индекс массы тела больше 30 (ожирение 1-й степени), из них 6-мужчин; 4-женщин;

- у 12 участников больше 25 (предожирение), из них 4-мужчин, 8- женщин;

- у 3 участников в пределах нормы меньше 25 (норма), из них 1-мужчина, 2 – женщины.

5. Малоактивный образ жизни у 8 участников женщин, у 7 участников мужчин.

6. Повышение уровня холестерина. Были сделаны лабораторные анализы: у 15 больных повышен холестерин, из них 9 –мужчины, 6-женщины, у остальных пороговый анализ.

7. Стрессовые состояния у 19 участников, из них 12 женщин, 7 мужчин.

8. Занимаются физкультурой 5 участников, из них 3 мужчин, двое женщин.

Выводы. ССЗ это всемирная проблема в области медицины. Статистика показывает что сквозь года только увеличивается число людей с патологией ССЗ.

1. Отягощенная наследственность (развитие ранних сердечно-сосудистых заболеваний у ближайших родственников, у мужчин до 55 лет и у женщин до 65лет);

2. Пол и возраст (риск выше у мужчин – в возрасте старше 55 лет, у женщин риск значительно повышается после 65 лет) - с годами вероятность развития коронарного заболевания существенно увеличивается, поскольку происходит накопление повреждений в артериях, к тому же артериальное давление с возрастом возрастает, что также увеличивает риск. Мужчины значительно чаще подвержены развитию сердечно-сосудистых заболеваний по той причине, что у них практически отсутствуют женские половые гормоны - эстрогены. Эти активные вещества оказывают защитное влияние на сосуды и само сердце. В связи с этим в постклимактерический период у женщин также значительно повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

3. Артериальная гипертензия - основной причиной повышения артериального давления является сужение внутреннего просвета артерий, на фоне чего нарушается ток крови по сосудам.

4. Курение - способствует образованию свободных радикалов и снижению запасов витамина С в организме, что существенно увеличивает вероятность развития атеросклероза.

5. Ожирение - Лишний вес плох тем, что он оказывает постоянную дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, излишнее количество жировой ткани откладывается не только под кожей, но также и вокруг внутренних органов, в том числе и сердца.

6. Малоактивный образ жизни - при гиподинамии сосуды теряют свой тонус. В результате они оказываются неспособными справляться с повышенными объемами переносимой крови. Это приводит к повышению артериального давления, что, в свою очередь, вызывает перенапряжение сердечной мышцы и возможные повреждения самих сосудов.

7. Повышение содержания общего холестерина в крови - чрезмерный уровень накоплений может способствовать формированию атеросклеротических бляшек в сосудах всего организма.

8. Стрессовые состояния, которые приводят к выработке организмом адреналина, из-за которого повышается густота крови, что повышает риск развития тромбообразования. Кроме

того, избыточный адреналин в итоге превращается в вещество – адренохром, который, обладая свойствами свободных радикалов, поражает внутренние стенки артерий, что способствует развитию первой стадии атеросклероза.

9. Повышение уровня глюкозы в крови, в т.ч. развитие сахарного диабета.

Из этих 9 факторов риска нельзя повлиять только на первые два, остальные поддаются лекарственным или нелекарственным воздействиям. На самом деле, человек может бросить курить, соблюдать правильную диету, увеличить физическую активность и, таким образом, похудеть, в результате даже без лекарств можно значительно снизить уровень холестерина, триглицеридов и глюкозы, а также постепенно нормализовать артериальное давление. Поэтому даже здоровым людям рекомендуется периодически обследоваться.

Рекомендации:

1. Чтобы предотвратить такие случаи, каждый человек должен соблюдать «гигиену сердечно-сосудистой системы». Утренняя зарядка после 5–6 часов горизонтального положения простые упражнения очень положительно влияют на гемодинамику, особенно на сокращение мышц нижних конечностей.

2. Контроль артериального давления.

3. Проверять уровень холестерина (ЛПНП, ЛПОНП).

4. Взвешивание, расчет индекса массы тела (ИМТ)

5. Проверять уровень глюкозы в крови натощак.

6. Беречь себя от вредных привычек

7. Физическая активность.

8. Профилактически в год один раз проводить электрокардиографию.

Следуйте здоровому образу жизни, всегда будете здоровы.

Литература и источники информации.

1. <https://www.framinghamheartstudy.org>.

2. Лекция А.Л. Мясникова Артериальная гипертония 2014 год.

3. Картинка получено из сайта / <https://currentaffairs.khanglobalstudies.com/> исследование журнала LANCET

4. Статья ВОЗ 1 марта 2024/Ожирение и избыточная масса тела / Who int.ru

5. Лекция Е.В.Фролова Артериальная гипертензия 2016 год

6. Картинка получено из сайта / <https://www.statista.com/> Проценты взрослых с гипертонией.

7. Сборник протоколов заболеваний сердечно-сосудистой системы. Ташкент 2017.

8. Кардиология Под редакцией чл.-кор. РАН, акад. РАМН Ю.Н. Беленкова, акад. РАМН Р.Г. Оганова 2012 год.